

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20156745>

JUNE 2026

Türkiye ve Seçilmiş Ticaret Ortakları Arasındaki Dış Ticaret Dengesi ve EİT İlişkisi *

The Foreign Trade Balance and ECO Relationship Between Türkiye and Selected Trading Partners

Nurevşan KUÇLU

İstanbul Okan Üniversitesi, İYBF, İşletme Bölümü
nurevsan.kuclu@okan.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9207-2201>.

Fusun YENİLMEZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisat Bölümü
yenilmez90@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7619-8621>

Esin KILIÇ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisat Bölümü
esinkilic@ogu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1681-5186>

742

Özet

Bu çalışma, Türkiye'nin 2000–2024 döneminde seçilmiş stratejik ticaret partnerleri olan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, İtalya ve Fransa ile gerçekleştirdiği endüstri-içi ticaret (EİT) ilişkilerini sektörel ve ürün grubu bazında analiz etmektedir. Çalışmanın temel amacı, Türkiye'nin dış ticaret yapısındaki dönüşümü endüstri-içi ticaret perspektifiyle değerlendirerek rekabet gücündeki değişimi ortaya koymaktır. Çalışmada otomotiv yan sanayi, makine ekipmanları, havacılık ve metal sanayii gibi yüksek katma değerli sektörler üzerinden yapılan analizler, Türkiye'nin üretim yapısında emek yoğun yapıdan teknoloji ve kalite odaklı üretim modeline doğru bir geçiş yaşadığını göstermektedir. Grubel-Lloyd endekslerine dayalı bulgular, incelenen ürün gruplarında endüstri-içi ticaretin yüksek düzeyde seyrettiğini ve ticaretin ürün farklılaştırması ile ölçek ekonomileri temelinde geliştiğini ortaya koymaktadır.

Elde edilen sonuçlar, Türkiye'nin Almanya, İtalya ve Fransa ile otomotiv ve makine sanayiinde yoğunlaşan yatay ve dikey entegrasyon ilişkileri geliştirdiğini; ABD ile teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde karşılıklı bağımlılığın arttığını; Rusya Federasyonu ile ise daha çok sektörel tamamlayıcılığa dayalı bir ticaret yapısının oluştuğunu göstermektedir. Genel olarak çalışma, Türkiye'nin geleneksel karşılaştırmalı üstünlük

*Bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırlanan *Dış Ticaret Dengesi ve Endüstri-İçi Ticaret İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama* başlıklı tezden üretilmiştir.

temelli ticaret yapısından uzaklaşarak, küresel değer zincirlerine entegre, teknoloji yoğun ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına yöneldiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri-İçi Ticaret, Dış Ticaret Dengesi, Türkiye Ekonomisi.

Abstract

This study analyzes Turkey's intra-industry trade (IIT) relations with selected strategic trading partners Germany, the United States, the Russian Federation, Italy, and France during the 2000–2024 period, on a sectoral and product group basis. The main objective of the study is to reveal the change in Turkey's competitiveness by evaluating the transformation in its foreign trade structure from an intra-industry trade perspective. Analyses conducted on high value-added sectors such as the automotive sub-industry, machinery and equipment, aviation, and metal industries show that Turkey is experiencing a shift in its production structure from a labor-intensive model to a technology and quality-oriented production model. Findings based on Grubel-Lloyd indices reveal that intra-industry trade is at a high level in the examined product groups and that trade is developing on the basis of product differentiation and economies of scale. The results show that Turkey has developed horizontal and vertical integration relationships with Germany, Italy, and France, concentrated in the automotive and machinery industries; and that mutual dependence with the US has increased in technology-intensive industrial products. The study also shows that a trade structure based more on sectoral complementarity has formed with the Russian Federation. Overall, the study reveals that Turkey is moving away from its traditional comparative advantage-based trade structure towards a technology-intensive and high value-added production structure integrated into global value chains.

Keywords: Intra-Industry Trade, Foreign Trade Balance, Turkish Economy.

GİRİŞ

Uluslararası ticaret, 16. yüzyılda merkantilist düşünürlerle birlikte iktisat literatüründe tartışılmaya başlanmış, 18. yüzyılda Adam Smith ve David Ricardo gibi klasik iktisatçılar tarafından sistematik bir teorik çerçeveye oturtulmuştur. yüzyılda modern iktisat kuramları çerçevesinde uluslararası ticaret, ekonomik büyüme, kalkınma ve refahın temel belirleyicilerinden biri olarak ele alınmış ve literatürde geniş bir yer edinmiştir (Krugman ve Obstfeld, 2009). Geleneksel dış ticaret teorileri, ülkelerin karşılaştırmalı üstünlükler doğrultusunda farklı mallarda uzmanlaşarak endüstriler arası ticaret gerçekleştirdiğini savunmaktadır. Ricardo ve Heckscher-Ohlin yaklaşımları bu çerçevenin temelini oluşturmaktadır. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren benzer malların karşılıklı ticaretindeki artış, bu teorilerin açıklama gücünü sınırlamış ve literatürde endüstri-içi ticaret (EİT) kavramının önem kazanmasına yol açmıştır. (Grubel ve Lloyd, 1975; Greenaway ve Milner, 1986).

Endüstri-içi ticaret, aynı sektör içerisinde yer alan benzer veya farklılaştırılmış malların eş zamanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu olgu, yalnızca ülkelerin üretim ve ticaret yapılarındaki dönüşümü değil, aynı zamanda ekonomik entegrasyon süreçlerini, rekabet gücünü ve dış ticaret politikalarının etkinliğini de yansıtmaktadır (Helpman ve Krugman, 1985). Bu nedenle, EİT'in analizi gerek teorik gerekse uygulamalı çalışmalarda kritik bir araştırma alanı haline gelmiştir.

Bu çalışma, endüstri içi ticaret kavramının teorik temellerinden başlayarak devamında endüstri-içi ticaretin ölçüm metodolojisini vermiştir. Literatürde, Türkiye'nin büyük ticaret ortaklarını (Almanya, ABD, Rusya Federasyonu, İtalya ve Fransa) ve yüksek katma değerli ürün gruplarını bu denli geniş bir karşılaştırmalı perspektifle ele alan bütüncül çalışmaların kısıtlı olması, bu araştırmamızın temel çıkış noktasını teşkil etmektedir. Bu çalışmada ülkelerin seçiminde, Türkiye'nin dış ticaret hacmi içerisinde en yüksek paya sahip olmaları ve ekonomik büyüklükleri itibarıyla örneklem grubu oluşturma kapasiteleri esas alınmıştır. İhracat pazarlarının sektörel çeşitliliği ve Türkiye ile olan endüstri içi ticaret derinlikleri, dış ticaretin makroekonomik etkilerini analiz etmek adına bu 5 ülkeyi çalışmamızın odak noktası haline getirmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde, Türkiye ile seçilmiş beş stratejik partner (Almanya, ABD, Rusya Federasyonu, İtalya ve İngiltere) arasındaki ticari ilişkiler, otomotiv yan sanayi sektörü özelinde derinlemesine incelenmektedir. Bu kapsamda; belirlenen ülkeler ve ilgili ürün grupları bazında gerçekleştirilen karşılaştırmalı analizler, sektörel veriler ve teknik açıklamalarla desteklenerek sunulmuştur. İlerleyen bölümde çalışmamızın yöntemi ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Literatürde, Türkiye'nin otomotiv yan sanayindeki dikey uzmanlaşmasını bu denli geniş bir ülke çeşitliliğiyle ve güncel ampirik verilerle harmanlayan çalışmaların kısıtlı olması, bu bölümün analiz derinliğini ve özgün katkısını belirleyen temel unsurdur.

Endüstri- İçi Ticaret (EİT) Yaklaşımı

Endüstri-içi ticaret, “ülkeler arasında aynı endüstri grubunda yer alan ürünlerin hem ithalat hem de ihracatını ifade eden bir olgu” olarak tanımlanır ve özellikle ölçek ekonomileri ile ürün farklılaştırmasına dayalı modern ticaret teorilerinde önemli bir yere sahiptir (Krugman, 1979). Ayrıca, endüstri kavramının “aynı üretim yöntemleri kullanarak özdeş malları üreten tüm firmaların oluşturduğu topluluk” olarak açıklandığı belirtilmektedir (Kamacı, A. 2025).

Endüstri-içi ticaret (EİT), benzer endüstrilerde yer alan ülkelerin aynı tür malları karşılıklı olarak ithal ve ihraç etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Geleneksel dış ticaret teorilerinin (özellikle Ricardo ve Heckscher-Ohlin modellerinin) yalnızca faktör donanımı ve teknolojik farklılıklara dayalı açıklamaları, II. Dünya Savaşı sonrasında hızla artan bu ticaret türünü açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, modern uluslararası ticaret teorileri ürün farklılaştırması, ölçek ekonomileri, gelir düzeyleri, taşıma maliyetleri ve doğrudan yabancı yatırımlar gibi unsurları dikkate alan yeni çerçeveler geliştirmiştir (Krugman, 1979; Dixit ve Stiglitz, 1977; Helpman, 1984).

1.1. Endüstri- İçi Ticaretin Ortaya Çıkış Nedenleri

Heckscher-Ohlin Modeli (Heckscher, 1919; Ohlin, 1933), uluslararası ticaretin temel nedenini ülkelerin sahip oldukları üretim faktörlerindeki farklılıklara dayandırmaktadır. Bu modele göre, her ülke bol olan üretim faktörünü yoğun kullanan mallarda uzmanlaşmalı ve bu malları ihraç etmelidir. Ancak bu yaklaşım, teknolojik gelişme, tüketici tercihleri ve ürün farklılaştırması gibi dinamikleri göz ardı etmektedir.

Dolayısıyla, modelin öngördüğü şekilde yalnızca faktör bolluğuna dayalı ticaret ilişkileri, özellikle benzer gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler arasındaki karşılıklı ticareti açıklamakta yetersiz kalmaktadır (Leamer, 1995). Bu eksiklik, EİT'nin teorik temellerinin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Çünkü gelişmiş ülkeler arasında görülen karşılıklı ticaret, yalnızca faktör donanımlarının değil, talep yapısı ve ürün çeşitliliği gibi unsurların da ticareti yönlendirdiğini göstermiştir (Krugman ve Obstfeld, 2009).

Endüstri-içi ticaretin yapısını şekillendiren diğer önemli unsurlar;

EİT'nin en önemli belirleyicilerinden birisi de ürün farklılaştırmasıdır. Tüketicilerin farklı zevk ve tercihlere sahip olması, firmaları aynı ürün kategorisinde farklı niteliklerde mallar üretmeye yönlendirmiştir (Köse, 2018). Dixit ve Stiglitz (1977), monopolistik rekabet çerçevesinde geliştirdikleri modelle, ürün farklılaştırmasının hem üreticiler hem de tüketiciler açısından refah artırıcı etkilerini ortaya koymuşlardır. Bu modele göre, ölçeğe göre artan getiriler altında faaliyet gösteren firmalar, farklılaştırılmış ürünler sunarak uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde ederler. Krugman (1979, 1980) ise, ürün farklılaştırması ve ölçek ekonomilerini birleştirerek modern EİT teorisinin temellerini atmıştır. Ona göre, benzer gelir düzeyine ve teknolojik altyapıya sahip ülkeler birbirleriyle aynı sektörde farklılaştırılmış ürünler ticareti yapmaktadır.

EİT'nin ortaya çıkışında ülkelerin gelir düzeyi ve ekonomik gelişmişlik farkları da belirleyici rol oynamaktadır. (1961) tarafından geliştirilen "Tercihlerde Benzerlik Teorisi", benzer gelir düzeyine sahip ülkelerin benzer mallara olan talebinin yüksek olduğunu ve bu durumun sanayi mallarının karşılıklı ticaretini teşvik ettiğini savunmaktadır. Yüksek gelirli ülkelerde tüketiciler, daha kaliteli ve farklılaştırılmış ürünlere yönelirken; bu talep, sanayileşmiş ülkeler arasındaki EİT'yi güçlendirmektedir (Yüksel ve Sarıdoğan, 2011). Dolayısıyla, gelir düzeyindeki benzerlik ülkeler arasındaki ticaretin hem hacmini hem de çeşitliliğini artıran temel faktörlerden biridir.

EİT'nin ortaya çıkışında taşıma maliyetleri ve coğrafi yakınlık da önemli rol oynamaktadır. Ulaşım maliyetlerinin yüksek olması, üreticileri pazara veya hammadde kaynaklarına yakın bölgelerde üretim yapmaya yönlendirmektedir (Field ve Appleyard, 1998). Bu nedenle, sınır komşusu veya coğrafi olarak yakın ülkeler arasında EİT oranlarının daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Özellikle bozulabilir mallar (örneğin süt, meyve-sebze gibi) veya taşıma maliyeti yüksek olan mallarda (örneğin kömür, cam, tuğla gibi), komşu ülkeler arasında karşılıklı ticaret yapılması EİT'nin doğmasına neden olmaktadır (Bilici, 2007). Bu tür mallarda pazara yakınlık, üretim ve ticaret kararlarını doğrudan etkilemektedir.

EİT'yi destekleyen bir diğer unsur birleşik üretim ve birleşik tüketim olgusudur. Özellikle kimya, enerji ve sanayi ürünlerinde, aynı hammaddeden farklı ürünlerin üretilmesi veya ortak ürünlerin farklı üretim aşamalarında paylaşılması, ülkeler arasında hem ithalat hem de ihracatı mümkün kılmaktadır (Yergin, 2011).

1.2. Endüstri-İçi Ticaretin Ölçüm Yöntemleri

Endüstri-İçi ticaret, bir ekonominin aynı ürün grubu veya endüstri dalı içerisinde eş zamanlı olarak hem ihracat hem de ithalat gerçekleştirilmesi durumunu ifade etmektedir. Özellikle gelişmiş sanayi ekonomileri arasında baskın olan bu model, geleneksel “farklı malların takası” anlayışının aksine, benzer nitelikteki ürünlerin karşılıklı değişimine dayanmaktadır. Bu yapının temel belirleyicileri arasında, tüketicilerin farklı marka, kalite ve ürün çeşitliliğine yönelik taleplerini karşılamayı amaçlayan ürün farklılaştırması ile üretim hacmindeki artışa bağlı olarak maliyet avantajı sağlayan ölçek ekonomileri yer almaktadır.

1.2.1. Grubel-Lloyd Endeksi (1975) Ölçüm Yöntemi

Grubel-Lloyd (GL) endeksinin işlemsel analizi, dış ticaret verilerinin bir rasyoya dönüştürülerek ticaretin niteliğinin tespit edilmesi sürecidir. Bu süreç, ham verilerin (ithalat/ihracat) matematiksel bir filtrelemeden geçirilerek endüstri-İçi veya endüstriler-arası olarak sınıflandırılmasını sağlar. İşlemsel olarak GL endeksi şu adımlarla hesaplanır ve yorumlanır:

1. Matematiksel Formülasyon

Endeks, her bir sektör (i) için şu formül ile hesaplanır:

$$GL_i = 1 - \frac{|X_i - M_i|}{X_i + M_i}$$

Bu formülün bileşenleri şu operasyonel anlamlara gelir:

- $|X_i - M_i|$: Ticaret farkının mutlak değeri, endüstri-İçi ticaretin hacmini dışarıda bırakarak, ekonominin mukayeseli üstünlükler teorisi çerçevesinde ne ölçüde uzmanlaştığını yansıtan bir net ticaret göstergesidir (Grubel ve Lloyd, 1975; Helpman ve Krugman, 1985).
- $X_i + M_i$: Söz konusu toplam ticaret hacmi, ilgili sektördeki sektörel ticaret yoğunluğunu temsil etmekte olup, ihracat ve ithalat arasındaki mutlak farkı normalize ederek endeks değerinin rasyonel bir çerçevede (0 ile 1 kapalı aralığında) standartlaştırılmasını sağlamaktadır.

Hesaplama sonucunda elde edilen değerler, ticaretin karakterini şu şekilde tanımlar:

- $GL_i = 1$: **İthalat** ve ihracat değerleri birbirine eşittir. Bu durum, ülkenin o sektörde tam bir küresel entegrasyona sahip olduğunu ve yüksek düzeyde ürün farklılaştırması (marka/kalite çeşitliliği) yaptığını göstermektedir.
- $GL_i = 0$ (**Sektörler-arası Ticaret**): Endeks değerinin sıfıra eşitlenmesi, dış ticaret akışının tamamen tek yönlü gerçekleştiğini ve sektördeki çapraz ticaretin bulunmadığını simgeler. Teorik perspektifte bu durum, ekonominin üretim faktörlerini klasik mukayeseli üstünlükler doğrultusunda tek bir alana kanalize ettiğini veya ilgili ürün grubunda mutlak bir yapısal dışa bağımlılık sergilediğini kanıtlamaktadır.

- $0.50 < GL_i < 1$: Grubel-Lloyd endeks değerinin 0.50 eşliğini aşarak 1'e yaklaşması, dış ticaretin niteliksel olarak klasik uzmanlaşma modellerinden uzaklaştığını ve endüstri-içi ticaret karakterinin baskın hale geldiğini göstermektedir.

2. Türkiye'nin Dış Ticaretinde Yapısal Değişim ve EİT Dinamikleri

Türkiye'nin 2000-2024 yılları arasındaki dış ticaret serüveni, statik mukayeseli üstünlüklerden sıyrılarak ölçek ekonomileri ve ürün farklılaştırmasına dayalı Yeni Ticaret Teorisi prensipleriyle küresel pazara entegre olduğu bir dönüşümü temsil etmektedir (Krugman, 1981). Bu süreçte özellikle Almanya, ABD, Fransa, Rusya ve İtalya ile yürütülen ilişkiler; basit bir mal değişiminden ziyade, firmalar arası yatay ve dikey ağların örüldüğü kompleks bir yapıya bürünmüştür. Gümrük Birliği'nin derinleşmesiyle birlikte AB partnerleri (Almanya, Fransa, İtalya) ile otomotiv ve makine aksamı (8708, 8409) gibi sektörlerde yoğunlaşan ticaret, Türkiye'nin üretim kapasitesini küresel standartlara taşıırken Grubel-Lloyd (GL) endeks değerlerinde sürdürülebilir bir artış sağlamış ve ülkeyi teknolojik yoğunluğu yüksek ara malların temel tedarikçisi konumuna yükseltmiştir (Helpman, 1987).

Bu yapısal evrim, Türkiye'nin gelişmiş ekonomilerle olan ticaretinin "kalite odaklı" bir uzmanlaşmaya dayandığını ve dikey endüstri içi ticaret modelinin baskın hale geldiğini kanıtlamaktadır (Balassa, 1966). Bu model çerçevesinde Türkiye; belirli ara mamul ve parçaları ihraç ederken, aynı üretim hattının daha yüksek teknoloji ve sermaye yoğunluklu bileşenlerini (8411 türbin parçaları gibi) ithal ederek üretimde derinleşmektedir. ABD ve Fransa ile havacılık ve savunma sanayii (8411, 8803) ekseninde kurulan yüksek teknoloji bağlar Ar-Ge yetkinliğini artırırken; Rusya Federasyonu ile olan ticaret, kauçuk sanayii (4011) ve metal mamuller (7326) üzerinden stratejik bir pazar tamamlayıcılığı sergilemektedir. Bu dinamik, Türkiye'nin geleneksel üretim kollarından yüksek katma değerli sanayi dallarına geçişini teyit eden bir projeksiyon sunmaktadır (Lall, 2000).

Ülke bazlı detaylara bakıldığında; Almanya ile otomotivde tam bir üretim entegrasyonu, İtalya ile orta-yüksek teknoloji makine aksamında yatay bir iş bölümü, Fransa ile ise kalite odaklı dikey uzmanlaşma ön plana çıkmaktadır. ABD ile olan ticari akış, Türkiye'nin ürün karmaşıklığını yukarı çeken havacılık odaklı bir karşılıklı bağımlılığa dönüşmüştür; Rusya ile olan bağlar ise sektörel bir uzmanlaşma dengesi üzerine inşa edilmiştir. Sonuç olarak 2024 yılı itibarıyla Türkiye; ürün karmaşıklığı endeksindeki (ECI) yükselişiyle, dış ticaretini sadece hacimsel olarak değil, kalite standartları ve teknolojik derinlik açısından da küresel ölçekle tam senkronize hale getirmiş, emek-yoğun yapıdan teknoloji-yoğun bir sanayi kimliğine başarılı bir geçiş yapmıştır (Hausmann ve Hidalgo, 2011; ITC, 2024).

21. yüzyılın ilk çeyreği, Türkiye ekonomisinin statik mukayeseli üstünlüklerden sıyrılarak, ölçek ekonomileri ve ürün farklılaştırmasına dayalı Yeni Ticaret Teorisi prensipleriyle küresel pazara entegre olduğu bir dönemi kapsamaktadır (Krugman, 1981). 2000-2024 yılları arasında Almanya, ABD, Fransa, Rusya ve İtalya ile yürütülen ticari ilişkiler; basit bir mal değişiminden ziyade, firmalar arası yatay ve dikey ağların örüldüğü kompleks bir yapıya bürünmüştür. Özellikle AB

ülkeleriyle (Almanya, Fransa, İtalya) olan ticaret, Gümrük Birliği'nin derinleşmesiyle birlikte otomotiv ve makine aksamı (8708, 8409) gibi sektörlerde yoğunlaşmış; bu durum Türkiye'nin üretim kapasitesini küresel standartlara taşırken Grubel-Lloyd (GL) endeks değerlerinde sürdürülebilir bir artış sağlamıştır (Helpman, 1987).

Bu yapısal evrim, Türkiye'nin gelişmiş ekonomilerle olan ticaretinin “kalite odaklı” bir uzmanlaşmaya dayandığını ve Dikey Endüstri İçi Ticaret (DEİT) modelinin baskın hale geldiğini göstermektedir (Balassa, 1966). ABD ve Fransa ile havacılık ve savunma sanayii (8411, 8803) ekseninde kurulan yüksek teknolojiye bağlılar, Türkiye'nin Ar-Ge yoğunluklu ürünlerdeki rekabet gücünü artırırken; Rusya Federasyonu ile olan ticaret, enerji yoğun metal mamuller (7326) ve kauçuk sanayii (4011) üzerinden stratejik bir pazar tamamlayıcılığı sergilemektedir (OECD, 2023). 2024 projeksiyonu itibarıyla Türkiye; ürün karmaşıklığı endeksinde (ECI) yukarı yönlü bir ivme yakalamış olup, geleneksel emek-yoğun üretimden sermaye ve teknoloji-yoğun sanayi kollarına başarılı bir geçiş yaptığını kanıtlamaktadır (Hausmann ve Hidalgo, 2011; ITC, 2024).

Özellikle Almanya, Fransa ve İtalya ile kurulan stratejik otomotiv ve makine ortaklıkları, kalite ve fiyat farklılaşmasına dayalı bu ticaret modelini derinleştirmektedir. Bu durum, Türkiye imalat sanayiindeki yapısal dönüşümü ivmelendirmekte ve ilgili ülkelerle olan Grubel-Lloyd (GL) endeks değerlerini yukarı taşımaktadır. Öte yandan, Rusya Federasyonu ve ABD ile olan ilişkilerde sektörel uzmanlaşma ve pazar tamamlayıcılığı unsurları ön plana çıkmaktadır. Rusya ile ticaret hacmi, Türkiye'nin kauçuk esaslı mamul (4011) gücü ile Rusya'nın hammadde yoğunluklu metal ürünleri (7326) arasındaki stratejik akışla şekillenmektedir. ABD ve Fransa ekseninde ise ticaretin odağı, havacılık (8411) gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda karşılıklı bağımlılık ilkesine dayanmaktadır (Lall, 2000). Sonuç olarak bu projeksiyon, Türkiye'nin düşük katma değerli üretimden yüksek ürün karmaşıklığına sahip sanayi kollarına geçişini ve küresel standartlarla senkronize olduğunu teyit etmektedir.

Tablo 1: Türkiye ve Stratejik Partnerleri: Karşılaştırmalı Ticari Uzmanlaşma ve Ürün Grupları

Karşılaştırma Eksenini	Partner Ülke	Kritik Ürün Grupları (GTİP)	Türkiye'nin Karşılaştırmalı Konumu	Uzmanlaşma Modeli (EİT/DEİT)
Endüstriyel Entegrasyon	Almanya & İtalya	8708 (Oto Aksam), 8409 (Motor), 8481 (Valf)	Üretim Ortağı: Avrupa sanayi zincirinin ana parça tedarikçisi ve montaj üssüdür.	Yatay ve Dikey EİT: Yüksek kalite senkronizasyonu ve karşılıklı parça değişimi.
Teknolojik Eklemlenme	ABD & Fransa	8411 (Türbinler), 8803 (Hava Taşıtı Parçaları), 5402 (Teknik Tekstil)	Niş Teknoloji Sağlayıcı: Havacılık ve savunmada kritik, yüksek hassasiyetli komponent üreticisidir.	Dikey EİT: Bilgi yoğunluklu, teknoloji transferine dayalı uzmanlaşma.
Pazar Tamamlayıcılığı	Rusya Federasyonu	4011 (Kauçuk Lastik), 7326 (Metal Eşya), 8407 (Kıvılcım Ateşlemeli Motor)	Sanayi Sağlayıcı: Rusya'nın hammadde arzına karşılık, işlenmiş yan sanayi mamulü sunan teknolojik üst taraftır.	Sektörel Tamamlayıcılık: Hammadde-mamul dengesine dayalı stratejik akış.

Kaynak: OECD (2011, 2014, 2023). Raporları. Trade and Global Value Chains Reports. Paris: OECD Publishing.

Türkiye'nin 2000-2024 yılları arasındaki ticari dönüşümü, düşük katma değerli ürün ihracatından küresel değer zincirlerine entegre olmuş dikey endüstri içi ticaret modeline geçişin bir özetidir. Özellikle Almanya, Fransa ve İtalya gibi partnerlerle otomotiv ve makine aksamı (8708, 8409) üzerinden kurulan stratejik ortaklıklar, Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü haline getirirken; ABD ve Fransa ile havacılık (8411) gibi ileri teknoloji kollarında sağlanan senkronizasyon ürün karmaşıklığını artırmıştır. Rusya ile olan ilişkilerde ise kauçuk ve yedek parça ihracatının Rusya'nın metal sanayii ürünleriyle (7326) yarattığı pazar tamamlayıcılığı, dış ticaretin sadece hacimsel değil, kalite ve teknolojik derinlik açısından da yapısal bir evrim geçirdiğini kanıtlamaktadır.

3. Çalışmanın Yöntemi (Metodoloji)

Türkiye'nin dış ticaret performansının analiz edildiği bu çalışmada, ihracat pazarları içerisinde ilk sıralarda yer alan beş ülkenin seçilmesi, Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yaklaşık yarısını oluşturan bir veri kümesine odaklanarak, bulguların istatistiksel anlamlılığını üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Seçilen bu ülkeler (Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Rusya/Fransa), Türkiye'nin sadece farklı coğrafi ekonomik olan ilişkisini değil, aynı zamanda küresel değer zincirindeki farklı uzmanlaşma düzeylerini simgeleyen stratejik bir tipoloji sunmaktadır. Ele alınan çalışmanın yöntem kısmında, belirlenen bu ülkelerle olan ticari ilişkiler nicel analiz teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada, endüstri- içi uzmanlaşma ve ticaretin niteliğini ölçmek amacıyla literatürde yaygın kabul gören Grubel-Lloyd (GL) Endeksi hesaplamalarından yararlanılmıştır. 2000-2024 dönemini kapsayan yıllık veriler, OECD ve TradeMap veri tabanlarından elde edilerek sektörel bazda (GTİP kodları düzeyinde) tasnif edilmiş ve grafiksel gösterimlerle desteklenerek küresel konjonktür ekseninde yorumlanmıştır.

4. Ülkeler ve Türkiye Arasındaki EİT Ürün Gruplarının Değerlendirilmesi

Bu bölümde, 2000-2024 döneminde Türkiye'nin Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, İtalya ve Fransa ile gerçekleştirdiği endüstri- içi ticaret ilişkileri sektörel ve ürün grubu bazında incelenmiştir. Gerçekleştirilen analizler aracılığıyla, Türkiye'nin dış ticaret yapısında meydana gelen dönüşümün ortaya konulması ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen bulguların, Türkiye'nin küresel ticaret sistemindeki konumunun anlaşılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

4.1. Türkiye ve Almanya Dış Ticaretinde Endüstri-İçi Ticaretin (EİT) Gelişimi ve Ürün Grupları Üzerine Bir İnceleme

İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel ekonomi, ulusal kalkınma odaklı bir büyüme sürecine girmiş ve ülkeler mukayeseli üstünlükler prensibiyle belirli alanlarda uzmanlaşmıştır. Ancak ticaret hacminin üretimden daha hızlı büyümesi, geleneksel endüstriler arası ticaret yaklaşımının modern ve karmaşık ticari akışları açıklamakta yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu durum; ölçek ekonomileri ve ürün farklılaştırmasını merkeze alan, özellikle benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerin ticaretini açıklayan modern yaklaşımların doğmasını sağlamıştır (Krugman, 1979).

Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkiler ise coğrafi yakınlık, lojistik avantajlar ve köklü sosyo-kültürel bağlar neticesinde stratejik bir derinlik kazanmıştır. Özellikle Almanya’da yaşayan yoğun Türk nüfusu, ekonomik entegrasyonda bir katalizör ve sosyo-ekonomik bir köprü görevi görerek ilişkileri salt mal değişiminin ötesine taşımıştır. Almanya, Türkiye’nin ihracatında uzun yıllardır birincil pazar konumunu sürdürürken, ithalatta da kilit bir rol oynamaktadır. Bu yoğun akış, Türkiye’nin dış ticaret yapısının ve rekabet gücünün analizi için vazgeçilmez bir veri tabanı sunmakta; gerçekleştirilen ampirik incelemeler ise ticari dengelerin korunması ve gelecekteki sektörel projeksiyonların belirlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır (Cihan ve Sandalcılar, 2022: 230-231).

Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret dinamikleri, sanayi mamulleri ve ara malları ticaretinde gözlemlenen yüksek endüstri-içi ticaret oranlarıyla şekillenen derin bir entegrasyon yapısına sahiptir. Özellikle motorlu taşıt aksam ve parçaları (8708) ile demir-çelikten diğer mamuller (7326) gibi stratejik ürün gruplarında EİT oranlarının uzun dönemli analizlerde 0,80-0,99 gibi yüksek değerler sergilemesi, ikili ticaretin geleneksel mal değişiminden ziyade köklü bir üretim ortaklığına evrildiğini göstermektedir. Bu yapısal derinleşme, otomotiv gibi ölçek ekonomilerinin baskın olduğu sektörlerde iki ülkenin üretim hatlarının birbirine eklemlendiğini ampirik olarak doğrulamaktadır (Fontagné ve Freudenberg, 1997; Greenaway, Hine ve Milner, 1995).

Grafik 1: Türkiye–Almanya Arasında Gerçekleşen Motorlu Taşıt Aksam ve Parçaları (8708) EİT Oranları (2000-2004).

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Grafik 1 verileri ışığında, 2000–2024 yılları arasında Türkiye ve Almanya arasındaki motorlu taşıt aksam ve parçaları (8708) ticaretinde endüstri-içi ticaret (EİT) oranlarının yükselen bir grafik çizdiği müşahade edilmektedir. Bu artış, iki ülkenin otomotiv yan sanayi özelinde derinleşen bir üretim entegrasyonuna sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Literatürde, ölçek ekonomilerinin ve ürün farklılaştırmasının baskın olduğu otomotiv gibi sektörlerde, benzer ürünlerin karşılıklı ticareti EİT

oranlarını yukarı çekmektedir (Greenaway, Hine ve Milner, 1995; Fontagné ve Freudenberg, 1997).

2000’li yılların başındaki orta seviyeli EİT oranları, Türkiye’nin küresel otomotiv üretim ağlarına eklenme sürecinin bir yansımasıdır. Avrupa otomotiv sanayisinin merkezi konumundaki Almanya'nın dev üreticileri, geniş tedarik zincirleri üzerinden yoğun bir ara malı akışı yönetmektedir. Bu süreçte Türk firmalarının küresel ağlara katılımı, üretimin coğrafi yakın bölgelere parçalanması (fragmentation) ve tedarikçilerin ana üreticilerle kurduğu hiyerarşik bağlar sayesinde ticaretin çift yönlü bir yapıya bürünmesini sağlamıştır (Sturgeon ve Van Biesebroeck, 2011). Dolayısıyla Türkiye’nin bu değer zincirindeki konumu, otomotiv parçaları ticaretini stratejik bir ortaklığa dönüştürmüştür (Togan, 2011).

2008 küresel finansal krizi, grafikteki geçici dalgalanmaların temel sebebidir. Krizle birlikte Avrupa genelinde daralan otomotiv talebi ve Almanya’daki üretim yavaşlaması, yan sanayi ticaretinde kısa vadeli bir gerilemeye yol açmıştır. Ancak kriz sonrası devreye alınan sanayi teşvikleri ve talep canlandırıcı politikalar sektörün hızla toparlanmasını sağlamıştır. Almanya'nın teşvik programları ve Avrupa pazarındaki canlanma, Türkiye ile Almanya arasındaki otomotiv parça ticaretinin ivmesini yeniden yükselterek EİT oranlarındaki artış trendini pekiştirmiştir (Sturgeon ve Van Biesebroeck, 2011: 186-187).

Sonuç olarak, incelenen motorlu taşıt aksam ve parçaları ürün kodu (8708) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu ürün gruplarının otomotiv yan sanayi sektörü ile olan yapısal bağı, Türkiye’nin küresel otomotiv değer zincirindeki stratejik konumunu teyit etmektedir. Türkiye’nin Almanya, Fransa ve İtalya gibi gelişmiş otomotiv ekosistemlerine sahip ülkelerle yürüttüğü bu ticaret, statik bir mal değişiminden ziyade, teknik uzmanlaşmaya dayalı Dikey Endüstri İçi Ticaret (DEİT) karakteri taşımaktadır (Grubel ve Lloyd, 1975). Bu doğrultuda Türkiye, bir yandan karmaşık motor aksamaları ve ileri teknoloji gerektiren türbin bileşenlerini ithal ederken, diğer yandan ölçek ekonomisinden faydalanarak yüksek kaliteli karoser parçaları, motor bileşenleri ve kauçuk mamulleri ihraç etmektedir (Bilici, 2007). Yenilmez ve Güllü (2018) tarafından yapılan analizler, Türk otomotiv sektörünün dünya ticaretindeki yerinin pekiştiğini ve Grubel-Lloyd endeksi verilerine göre seçilmiş ülkelerle yapılan ticaretin, ürün farklılaştırması ile ölçek ekonomilerinden beslenen bir yapıya büründüğünü ortaya koymaktadır. Bu çerçevede sektör, Türkiye’nin dış ticaretinde ürün karmaşıklığı ve yüksek katma değer artışının en somut örneği haline gelmiştir.

4.2. Türkiye-ABD Dış Ticaretinde Endüstri-İçi Ticaretin (EİT) Gelişimi ve Ürün Grupları Üzerine Bir İnceleme

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ticari ilişkilerde endüstri-içi ticaret, imalat sanayinin gelişimine paralel olarak belirgin bir derinlik kazanmıştır. Özellikle demir-çelik ve otomotiv sektörlerinde yoğunlaşan bu yapısal süreç, 1990-2013 dönemini kapsayan geniş bir zaman diliminde iki ülke arasındaki ticaret hacminin kayda değer bir ivme kazanmasını sağlamıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki bu yükseliş, Türkiye’nin ABD pazarına yönelik otomotiv

ihracattaki artış ve demir-çelik ürünlerindeki pazar payı genişlemesiyle doğrudan ilişkilidir. Otomotiv (87) ve demir-çelik (84) gibi stratejik alanlarda Türkiye'nin üretim standartlarını küresel seviyeye çıkarması, ticaretin karşılıklı uzmanlaşmaya dayalı bir nitelik kazanmasına yol açmıştır. Türkiye, özellikle otomotiv sanayiindeki kapasite artışıyla ABD pazarındaki konumunu sağlamlaştırmış; parça ve nihai ürün bazındaki ihracat kalemleri, iki ülkenin de imalat sanayiinde uzmanlaştığı alanlarda EİT'in büyümesini tetiklemiştir (Sezer ve Önder, 2024).

Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde otomotiv yan sanayii ve motor aksamı(8708) gibi ürün grupları, sektörün Türkiye ekonomisi üzerindeki sürükleyici gücünü ve küresel rekabet kapasitesini yansıtmaktadır. Türkiye'nin bu alandaki üretim yetkinliği, otomotiv sektörünün GSYH ve ihracat üzerindeki pozitif etkisinin en somut göstergelerinden biridir; nitekim sektördeki üretim artışları ekonomik büyüme ile doğrudan bir eşbütünleşme ilişkisi sergilemektedir (Karagöz, 2017).

Demir-çelik sektörü ise ikili ticari ilişkilerin bir diğer stratejik boyutunu temsil etmektedir. Her ne kadar 2018 yılında ABD tarafından başlatılan korumacı ticaret politikaları rekabet koşullarını etkilemiş olsa da, Türkiye'nin yüksek kaliteli üretim kapasitesi bu pazarda yapısal bir yer edinmesini sağlamıştır. Literatürde, Türkiye ile ABD arasındaki demir-çelik ticaretinde EİT varlığı doğrulanırken, döviz kuru dalgalanmaları gibi makroekonomik değişkenlerin bu akış üzerindeki belirleyici etkisi ön plana çıkarılmaktadır. Bu tablo, iki ülke arasındaki münasebetlerin sadece mal değişimiyle sınırlı kalmadığını, sektörel uzmanlaşmaya dayalı derin bir ekonomik entegrasyona işaret ettiğini göstermektedir (Köse ve Meral, 2019).

Grafik 2: Türkiye- ABD Arasında Gerçekleşen Traktörlerin, On veya Daha Fazla Kişi Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları (8708) EİT Oranları (2000-2004).

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Grafik 2 verileri, 2000–2024 döneminde Türkiye ile ABD arasındaki motorlu taşıt aksam ve parçaları (8708) ticaretinde endüstri içi ticaret (EİT) oranlarının, orta ve yüksek seviyeler arasında dalgalı bir grafik çizdiğini göstermektedir. Bu tablo, iki ülke arasındaki otomotiv yan sanayi

ilişkilerinin tek yönlü bir alışverişten ziyade, üretim süreçlerine dayalı karşılıklı bir bağımlılık içerdiğini kanıtlamaktadır. Çok aşamalı tedarik zinciri yapısı nedeniyle otomotiv sektörü, EİT'in en yoğun izlendiği alanlardan biridir (Krugman, 1981; Sturgeon ve Van Biesebroeck, 2011). Özellikle 2009-2010 yıllarında endeksin 0,99 gibi marjinal bir seviyeye ulaşması, ticaretin geleneksel kalıpların dışına çıkarak tam bir endüstri içi uzmanlaşma karakteri kazandığını ampirik olarak belgelemektedir.

2000'li yılların başında yüksek seyreden oranların 2003–2005 kesitinde düşüşe geçmesi, küresel otomotiv üretim ağlarındaki yeniden yapılanma süreciyle ilişkilidir. ABD otomotiv sektörünün tedarik zincirlerini genişlettiği bu dönemde, Türk firmalarının uluslararası ağlara eklenmesi iki yönlü ticareti teşvik etmiştir. Lall, Weiss ve Zhang (2006) tarafından ortaya konan “ihracat sofistikasyonu” teorisi bağlamında, Türkiye'nin bu karmaşık ağlara dahil olması, yan sanayinin teknolojik yetkinlik kazandığının bir göstergesidir. Grafikte 2004 yılında kaydedilen 0,46 seviyesindeki dip noktası ise küresel rekabetin yoğunlaşması ve tedarik zincirlerinin coğrafi olarak yeniden konumlandırılması sürecinde yaşanan geçici bir uzmanlaşma kaymasını doğrulamaktadır.

Sonuç olarak otomotiv sektörü, yarattığı yüksek katma değer ve diğer sektörlerle olan güçlü ileri-geri bağlantıları sayesinde Türkiye ekonomisinin sürükleyici gücü olmaya devam etmektedir (Karagöz, 2017). Sektörün bu beş gelişmiş ekonomiyle kurduğu bağımlılık ilişkisi, Türkiye'nin düşük maliyetli bir üretim üssünden, kalite ve teknoloji odaklı bir küresel sistem tedarikçisine evrildiğini somut bir şekilde ortaya koymaktadır (Özözen, 2025).

4.3. Türkiye-Rusya Federasyonu Dış Ticaretinde Endüstri-İç Ticaretin (EİT) Gelişimi ve Ürün Grupları Üzerine Bir İnceleme

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari münasebetler, tarihsel olarak faktör donatımı teorisi çerçevesinde şekillenmiş olsa da son dönemde imalat sanayii özelinde endüstri-içi ticaret (EİT) potansiyelinin ivme kazandığı görülmektedir. Rusya, Türkiye'nin enerji ve hammadde ihtiyacını karşılayan stratejik bir partner olma özelliğini korurken; Türkiye ise Rusya pazarına yönelik otomotiv, makine teçhizatı ve tekstil gibi katma değerli sanayi ürünleri ihracatında derinleşmektedir. Ancak Vollrath (1991) tarafından ileri sürülen “açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler” perspektifiyle yapılan değerlendirmeler, iki ülke arasındaki genel ticaret hacminin halen büyük oranda endüstriler arası (inter-industry) bir karakter sergilediğini ortaya koymaktadır.

Buna rağmen, Havrylyshyn ve Kunzel (1997) gibi araştırmacıların geçiş ekonomileri ve bölgesel ticaret ağları üzerine yaptıkları çalışmalar; imalat sanayi alt kollarında ürün farklılaştırmasına dayalı bir EİT artışının, bölgesel entegrasyonu ve ticari sürdürülebilirliği kuvvetlendirdiğini savunmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin Rusya'ya yönelttiği imalat sanayii ihracatı, enerji dışı sektörlerde karşılıklı bağımlılığı artıran ve ticari kompozisyonu çeşitlendiren temel bir katalizör olarak değerlendirilmektedir.

Grafik 3: Türkiye- Rusya Federasyonu Arasında Gerçekleşen Yeni Pnömatik Lastikler, Kauçuk (4011) EİT Oranları (2000-2004).

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Grafik 3 verileri doğrultusunda, 4011 kodlu yeni pnömatik lastikler (kauçuk) grubunda Türkiye ile Rusya arasındaki endüstri içi ticaret (EİT) oranlarının 2000–2024 döneminde dalgalı bir seyir izlediği müşahade edilmektedir. Özellikle 2000’li yılların başındaki 0,91 seviyesindeki yüksek oran, iki ülkenin otomotiv yan sanayi temelinde güçlü bir ticari entegrasyona sahip olduğunu göstermektedir. Otomotiv sektörünün kritik bir ara malı olan bu ürün grubundaki ticaret; araç üretimi, lojistik operasyonlar ve uluslararası tedarik zincirlerinin işleyişiyle doğrudan ilintilidir (Sturgeon ve Van Biesebroeck, 2011).

2001–2004 periyodundaki dalgalanmalar, Rusya’nın yapısal ekonomik dönüşümü ve küresel talep değişimleriyle açıklanabilir. Enerji gelirlerindeki artışla ivme kazanan Rusya ekonomisi, otomotiv talebini tetikleyerek yan sanayi ticaret hacmini genişletmiştir. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin Rusya’nın ithalat kapasitesini artırması, Türkiye gibi bölgesel üreticiler için stratejik ihracat kapıları aralamıştır (Connolly, 2018).

2008–2010 döneminde gözlenen belirgin gerileme, Global Financial Crisis’in uluslararası ticaret hacmi üzerindeki daraltıcı etkileriyle açıklanabilir. Küresel ekonomik kriz sürecinde özellikle otomotiv ve yan sanayi sektörlerinde üretim ile talep önemli ölçüde azalmış, bu durum teknoloji ve sanayi yoğun ürün gruplarındaki ticaret akımlarını doğrudan etkilemiştir. OECD raporlarında da kriz dönemlerinde küresel değer zincirlerine entegre sektörlerin dış şoklara karşı daha kırılgan hale geldiği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede pnömatik lastikler gibi otomotiv yan sanayi ürünlerinde ticaret hacminin daralması, Türkiye ile ilgili ülke arasındaki endüstri-içi ticaret oranının 2009 yılında önemli ölçüde düşmesine neden olmuştur. Söz konusu gerileme, kriz döneminde ticaret yapısının geçici olarak daha asimetrik bir görünüm kazandığını göstermektedir (OECD, 2011; Sturgeon ve Van Biesebroeck, 2011).

4.4. Türkiye ve İtalya Dış Ticaretinde Endüstri-İçi Ticaretin (EİT) Gelişimi ve Ürün Grupları Üzerine Bir İnceleme

Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkiler; otomotiv, tekstil ve makine imalatı gibi lokomotif sektörlerde sergilenen yoğun endüstri-İçi ticaret (EİT) akışıyla karakterize edilmektedir. Son dönemde ivme kazanan bu ikili süreç, karşılıklı ticaretin hem hacimsel hem de niteliksel olarak çeşitlenmesini sağlamıştır. Türkiye'nin otomotiv komponentleri, makine teçhizatı ve tekstil mamulleri ihracatındaki artış, EİT endekslerini yukarı taşıırken; özellikle tekstil ve hazır giyim alanındaki rekabetçi üstünlük Türkiye'nin İtalya pazarındaki payını güçlendirmiştir. İtalya ise bu sektörlerde Türkiye için vazgeçilmez bir ara malı ve teknoloji tedarikçisi konumuna yükselerek ticaretin çift yönlü derinleşmesine katkı sağlamıştır.

Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkiler, özellikle imalat sanayi ve orta-yüksek teknoloji yoğun sektörler temelinde gelişim göstermektedir. İtalya'nın ileri teknolojiye dayalı üretim yapısı ile Türkiye'nin üretim ve tedarik kapasitesi arasındaki tamamlayıcılık, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini destekleyen temel unsurlardan biridir. Türkiye, İtalya'dan ağırlıklı olarak makine-teçhizat, otomotiv yan sanayi ürünleri ve kimyasal ürünler ithal ederken; İtalya pazarına tekstil ürünleri, hazır giyim ve çeşitli sanayi malları ihraç etmektedir. Bu durum, iki ekonomi arasında sektörel uzmanlaşmaya dayalı karşılıklı bağımlılığın arttığını ve üretim süreçlerinin küresel değer zincirleri çerçevesinde bütünleştiğini göstermektedir (OECD, 2023; Togan, 2011).

Grafik 4: Türkiye- İtalya Arasında Gerçekleşen Sadece veya Esas Olarak İçten Yanmalı Pistonlu Motorlarda Kullanıma Uygun (8409) EİT Oranları (2000-2004).

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Grafik 4 verileri incelendiğinde, Türkiye ile İtalya arasında 8409 kodlu motor parçaları ürün grubunda endüstri içi ticaret (EİT) oranlarının 2000–2024 döneminde genel olarak orta ve yüksek seviyelerde istikrarlı bir grafik çizdiği görülmektedir. 2000 yılındaki 0,22 seviyesinden itibaren ivme kazanarak 2008 yılında 0,96 ile zirve noktasına ulaşan bu simetri, iki ülke otomotiv yan

sanayisinin derin bir entegrasyon ve uzmanlaşma süreci yaşadığını belgelemektedir. Grubel ve Lloyd (1975) tarafından kavramsallaştırıldığı üzere; aynı sektör içinde gözlenen bu yoğun karşılıklı akış, üretim süreçlerinin uluslararası ölçekte parçalandığı ve benzer teknolojik yetkinliğe sahip aktörler arasındaki “yatay uzmanlaşmayı” temsil etmektedir.

Söz konusu yüksek EİT oranları, Yeni Ticaret Teorileri ekseninde ölçek ekonomileri ve ürün farklılaştırması olgularıyla açıklanmaktadır. Krugman (1979), benzer faktör donanımına sahip ülkelerin aynı ürün grubu altındaki farklılaştırılmış malları karşılıklı ticaret konusu yaparak birim maliyetlerini düşürdüklerini ve refah artışı sağladıklarını savunmaktadır. Türkiye ile İtalya arasındaki otomotiv yan sanayi ticaretinin, özellikle 2000-2012 yılları arasında 0,75 bandının üzerinde seyretmesi, iki ülkenin Avrupa otomotiv değer zinciri içerisinde birbirini tamamlayan uzmanlaşma alanlarına sahip olduğunu göstermektedir. Bu tablo, 8409 kodlu grupta ticari bir bağımlılıktan ziyade, teknolojik yetkinliğe dayalı simetrik ve sürdürülebilir bir endüstri içi uzmanlaşmanın varlığını ampirik olarak kanıtlamaktadır.

4.5. Türkiye ve Fransa Dış Ticaretinde Endüstri-İçi Ticaretin (EİT) Gelişimi ve Ürün Grupları Üzerine Bir İnceleme

Türkiye ile Fransa arasındaki dış ticaret münasebetleri, Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin sunduğu tarifersiz ticaret ve teknik uyum avantajları ekseninde köklü bir gelişim sergilemektedir. Bu entegrasyon süreci, sanayi mamullerinde Türkiye'nin Fransa pazarına yönelik rekabet gücünü tahkim etmiştir. Endüstri-içi ticaret (EİT) perspektifinden bakıldığında; otomotiv aksamaları, tekstil materyalleri, makine ve elektroteknik cihazlar gibi stratejik kalemlerde Türkiye'nin yer yer 0,75 eşliğini aşan EİT oranlarına ulaştığı müşahade edilmektedir. Bu ampirik veriler, Türkiye'nin söz konusu ürün gruplarında Fransa karşısında net ihracatçı pozisyonuna evrildiğinin ve ikili ticaretin simetrik bir derinlik kazandığının göstergesidir (TÜİK, 2023).

Grafik 5: Türkiye- Fransa Arasında Gerçekleşen Traktörlerin ve Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları (8708) EİT Oranları (2000-2004).

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Grafik 5 verileri, 2000–2024 döneminde Türkiye ile Fransa arasındaki traktör ve motorlu taşıt aksam-parçaları (8708) ticaretinde endüstri-içi ticaret (EİT) oranlarının belirgin bir yükseliş trendine girdiğini ortaya koymaktadır. 2000 yılında 0,21 gibi oldukça sınırlı bir seviyeden başlayan süreç, başlangıçta ticaretin karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı ve tek yönlü (endüstriler arası) bir karakterde olduğunu göstermiştir. 2001–2002 yıllarında endeks 0,67–0,69 bandına ivmelense de, 2003–2008 periyodunda 0,40–0,48 aralığında seyrederek otomotiv yan sanayi özelindeki ticari ilişkilerin henüz olgunlaşma evresinde olduğunu kanıtlamıştır. Ancak 2010 sonrasında EİT oranlarının kademeli bir artışla 0,97 gibi rekor seviyelere ulaşması, Türkiye'nin Avrupa otomotiv üretim ağlarına tam entegrasyon sağladığını ve ticaretin ürün farklılaştırmasına dayalı güçlü bir sektörel simetriye evrildiğini belgelemektedir.

Uluslararası ticaret literatüründe otomotiv sektörü, endüstri-içi ticaretin en yoğun müşahede edildiği alanların başında gelmektedir. Balassa (1966) tarafından ileri sürüldüğü üzere; sanayi ürünleri ticaretinde ülkeler benzer üretim mimarisi ve teknolojik yetkinliğe eriştiklerinde, ticaret klasik karşılaştırmalı üstünlükler yerine aynı sektör içindeki karşılıklı uzmanlaşmaya dayanmaktadır. Türkiye ve Fransa'nın Avrupa değer zincirinin iki stratejik aktörü olarak konumlanması, 8708 ürün grubunda karşılıklı bağımlılığı derinleştirmiş ve ampirik verilerde de görüldüğü üzere yüksek EİT oranlarının yapısal bir karakter kazanmasına zemin hazırlamıştır.

SONUÇ

Bu çalışma, endüstri-içi ticaret kavramının teorik çerçevesi ve ölçüm yöntemlerinden hareketle, Türkiye'nin 2000-2024 döneminde seçilmiş stratejik ticaret partnerleriyle gerçekleştirdiği ticari ilişkileri kapsamlı bir perspektifle incelemektedir. Çalışmada Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, İtalya ve Fransa'nın tercih edilmesinde, söz konusu ülkelerin Türkiye'nin dış ticaret hacmi içerisindeki yüksek payları, ekonomik büyüklükleri ve sektörel çeşitlilikleri belirleyici olmuştur. Özellikle otomotiv yan sanayi, makine ekipmanları, havacılık, metal sanayii ve diğer yüksek katma değerli ürün grupları çerçevesinde gerçekleştirilen analizler, Türkiye'nin küresel değer zincirlerine entegrasyon düzeyini ve dikey uzmanlaşma eğilimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Çalışma bulguları, Türkiye'nin dış ticaret yapısında meydana gelen dönüşümün yalnızca ticaret hacmi açısından değil; teknoloji yoğunluğu, ürün farklılaştırması ve uluslararası rekabet gücü bakımından da önemli bir değişim sürecine işaret ettiğini göstermektedir. İncelenen dönemde Türkiye'nin, geleneksel emek yoğun üretim modelinden teknoloji ve kalite odaklı üretim yapısına yöneldiği; özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle geliştirilen üretim ve tedarik ilişkilerinin otomotiv ve makine sanayiinde yatay ve dikey endüstri-içi ticaret yapısını güçlendirdiği görülmektedir. Bunun yanında ABD ve Fransa ile havacılık ve savunma sanayii ekseninde geliştirilen yüksek teknoloji odaklı ticari ilişkiler, ürün karmaşıklığını ve Ar-Ge yoğun üretim kapasitesini artırırken; Rusya Federasyonu ile yürütülen ticaretin daha çok sektörel tamamlayıcılık ve ara malı değişimi temelinde şekillendiği anlaşılmaktadır.

Sektörel ve ürün grubu bazında gerçekleştirilen analizler, özellikle otomotiv yan sanayi, motor parçaları, makine ekipmanları ve kauçuk ürünleri gibi sektörlerde Türkiye'nin küresel üretim ağlarına giderek daha fazla entegre olduğunu ortaya koymaktadır. Grubel-Lloyd endeks değerlerinin çoğunlukla yüksek seviyelerde seyretmesi, ticaret yapısının geleneksel endüstriler arası ticaretten uzaklaşarak ürün farklılaştırması ve ölçek ekonomilerine dayalı bir endüstri-içi ticaret karakteri kazandığını göstermektedir. Özellikle Almanya, İtalya ve Fransa ile yürütülen ticaretin otomotiv ve makine sanayii ekseninde güçlü bir üretim entegrasyonu oluşturduğu; ABD ile olan ilişkilerde teknoloji yoğun sanayi ürünlerinin ön plana çıktığı; Rusya Federasyonu ile olan ticarete ise enerji ve hammadde temelli yapının yanında imalat sanayiine dayalı karşılıklı bağımlılığın geliştiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak çalışma, Türkiye'nin düşük maliyetli üretim merkezinden teknoloji ve kalite odaklı bir üretim ve tedarik üssüne dönüşüm sürecinde olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, Türkiye'nin seçilmiş ticaret partnerleriyle olan ilişkilerinde dikey endüstri-içi ticaretin güçlendiğini, küresel değer zincirlerine entegrasyonun derinleştiğini ve ülkenin uluslararası rekabet gücünün yapısal olarak arttığını göstermektedir. Ayrıca literatürde, Türkiye'nin büyük ticaret partnerleriyle olan endüstri-içi ticaret ilişkilerini güncel veriler ve sektörel karşılaştırmalar çerçevesinde bu denli kapsamlı biçimde inceleyen çalışmaların sınırlı olması, araştırmanın özgün katkısını artırmaktadır.

KAYNAKÇA

Balassa, B. (1966). Tariff Reductions and Trade in Manufactures among the Industrial Countries. *The American Economic Review*, 56(3), 466-473.

Bilici, Ö. (2007). Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında Endüstri-İçi Ticaretin Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Cihan, E. & Sandalcılar, A. R. (2022). Türkiye'nin Almanya İle Dış Ticaretinde Rekabet Gücü: AKÜ Endeksi Analizi. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 8(2), 229-249.

Connolly, R. (2018). *Russia's Response to Sanctions: Policy Responses to the Geo-Economic Challenge of the West*. Cambridge University Press.

Dixit, A. & Stiglitz, J. (1977). Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, *American Economic Review*, 67(3).

Field, R. & Appleyard Dennis R. (1998). *International Economics*. New York: McGraw-Hill.

Fontagné, L. & Freudenberg, M. (1997). Intra-industry trade: Methodological issues reconsidered. CEPII Working Paper.

Greenaway, D., & Milner, C. (1986). *The Economics of Intra-Industry Trade*. Oxford: Basil Blackwell.

Greenaway, D., Hine, R. & Milner, C. (1995). "Vertical and horizontal intra-industry trade: A cross industry analysis for the United Kingdom." *The Economic Journal*, 105(433), 1505-1518.

Grubel, H. G., & Lloyd, P. J. (1975). *Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products*. London: Macmillan.

Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2011). *The Atlas of Economic Complexity*. MIT Press.

Havrylyshyn, O. & Kunzel, P. (1997). *Intra-Industry Trade of Arab Countries: An Indicator of Potential Competitiveness*. IMF Working Paper, No. 97/47.

Heckscher, E. F. (1919). *The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income*. *Ekonomisk Tidskrift*, 21, 497–512.

Heckscher, E. F., & Ohlin, B. (1933). *Interregional and International Trade*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Helpman, E. & Krugman, P. R. (1985). *Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy*. MIT Press.

Helpman, E. (1984). *Increasing Returns, Imperfect Markets, and Trade Theory*. *Handbook of International Economics*, 1, 355–431.

Helpman, E. (1987). "Imperfect Competition and International Trade". *European Economic Review*.

ITC (International Trade Centre). (2024). *Trade Map: Trade Statistics for International Business Development*.

Karagöz, K. (2021). Türkiye’de Otomotiv Sektörünün Ekonomiye Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 6 (12), 126-143.

Köse, A. (2018). *Endüstri-İçi Ticaret: Teori ve Uygulama*, İstanbul: Beta Yayınları.

Köse, T. ve Meral, M. (2019). Türkiye ile ABD Arasındaki Demir-Çelik Ticaretinde Endüstri-İçi Ticaretin Analizi. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*.

Krugman, P. R. (1979). *Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade*. *Journal of International Economics*, 9(4), 469–479.

Krugman, P. R. (1980). Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. *American Economic Review*, 70(5), 950–959.

Krugman, P. R. (1981). Intra-industry specialization and the gains from trade. *Journal of Political Economy*, 89(5), 959-973.

Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). *International Economics: Theory and Policy* (8th ed.). Boston: Pearson Addison-Wesley.

Lall, S. (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98. *Oxford Development Studies*, 28(3), 337-369.

Lall, S., Weiss, J., & Zhang, J. (2006). The ‘sophistication’ of exports: A new measure of product characteristics. *World Development*, 34(2), 222-237.

Leamer, E. E. (1995). *The Heckscher-Ohlin Model in Theory and Practice*. Princeton Studies in International Finance, 77.

OECD (2011). *Trade and Global Value Chains Report*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2011, 2014, 2023). *Trade and Global Value Chains Reports*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2023). *Global Value Chain Participation: Turkey Country Profile and Industrial Transformations*. Paris: OECD Publishing.

Özözen, S. (2025). Türk Otomotiv Sektörü Dış Ticareti ve Rekabet Gücü Üzerine Bir Değerlendirme. *Journal of Economics and Administrative Sciences*, 26(4), 755-777.

Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.

Sezer, S. & Önder, B. (2024). Türkiye'nin Seçilmiş Sektör ve Ülkelerle Endüstri İçi Ticaretinin Analizi, *Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi*, 8 (1) 2024, 1-16.

Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.

Sturgeon, T. J. & Van Biesebroeck, J. (2011). Global value chains in the automotive industry: An enhanced role for developing countries? *International Journal of Technological Learning, Innovation and Development*, 4(1-3), 181-205.

Togan, S. (2011). *Economic Liberalization and Turkey*. Routledge.

TÜİK (2023). *Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı*. Türkiye İstatistik Kurumu.

Kamacı, A. (2025). Uluslararası Ticaret Teorileri ve Politikaları Bağlamında Türkiye'nin Dış Ticaretinin Tarihi Serüveni, Eğitim Yayınevi.

Vollrath, T. L. (1991). A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 127(2), 265-280.

Yenilmez, F., & Güllü, M. (2018). Türk Otomotiv Sektöründe Endüstri İçi Ticaretin Analizi. *Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 5(1), 37-56.

Yergin, D. (2011). The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World. *The Energy Journal*, 35(1), 1175-178.